

ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВИТАМИНА Д

Сагторова Матлюба Акбар кизи

Научный руководитель: Амонова Мадина Фуркатовна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Кафедра акушерства и гинекологии №3

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10897050>

Введение. По мнению нескольких исследователей, множество заболеваний человека может возникнуть из-за недостатка гормонов. Таким образом, недостаток D-гормона (витамина D) может вызвать негативные последствия и способствовать развитию заболеваний и патологических состояний, которые могут усиливаться в период постменопаузы [5, 477-с; 1, 17 – 19 с].

В ходе длительного исследования витамина Д с момента его открытия, ему приписывалось лишь влияние на костные структуры. Недостаточность данного витамина имела прямую связь с развитием отклонений в метаболизме фосфора, кальция, а также с развитие ОП, падениями и нарушениями целостности костных тканей, и уменьшением мышечного тонуса. Но в 2000х года научное сообщество начало более углубленное влияние данного витамина на организм. Так в ходе ряда исследований была выявлена связь недостаточности витамина Д с вероятностью развития отклонений обменного характера, патологий ССС, развитие новообразований, развитие патологий инфекционной и аутоиммунной природы и как итог повышение общих значений летальных исходов.

Цель исследования: разработать модель профилактики и коррекции менопаузальных расстройств для улучшения состояния здоровья и качества жизни женщин в менопаузе с учетом содержания витамина Д.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Самаркандского медицинского университета. Анкетирование проведено среди 260 женщин в возрасте 45-58 лет, обратившиеся семейные поликлиники г. Самарканда. Средний возраст женщин, включенных в обследование, был – $53,8 \pm 0,6$ лет. Длительность менопаузы составил $3,8 \pm 0,2$ лет, из них до 5 лет – 152 женщины (58,5%), свыше 5 лет – 108 женщин (41,5%). Лабораторные методы исследования: Для измерения уровня ФСГ, ЛГ, ТТГ, ДГЭА-С, пролактина, эстрадиола, общего тестостерона.

Результаты и обсуждение. Статистически достоверное повышение вероятности формирования остеопороза отмечалось в силу раннего дебюта периода менопаузы, и поздним началом первого менструального цикла, также с уменьшением физической активности. При наличии МКБ в 11% случаев отмечается наличие остеопении, в то время как в 66% случаев отмечается развитие остеопороза. Лица с хроническим бронхитом в 20% случаев подвергались остеопении, в то время как при наличии сниженной функции щитовидной железы остеопения составляла 16%, а остеопороз в 66% случаев. Малые концентрации витамина Д были выявлены у лиц с нормальными показателями УЗ-денситометрии, но с выраженными постоянными миалгиями, или болевых ощущениях в пояснице, а также сокращения роста, что является маркером для диагностики остеопении, ОП, и сочетанных с ними болезней урогенитальной системы

Комбинация гормонального лечения в период менопаузы с колекальциферолом имеет достоверную результативность по уменьшению главных симптомов КС в начальные этапы периода постменопаузы, которые развиваются в силу малых значений концентрации витамина Д относительно лечения проводимого без оптимизации витамина Д. В силу проведения курса приема колекальциферола были выявлены статистически важные отличия в прогрессе среднего балла модифицированного индекса менопаузы ($p < 0.01$), встречаемость судорог в икроножных мышцах ($p < 0.01$), сонливость ($p < 0.01$), болевые ощущение в мышцах и суставах ($p < 0.01$), перемена настроения ($p < 0.001$), эмоциональная лабильность ($p < 0.001$), быстрая утомляемость ($p < 0.001$). Описанное сочетание препаратов выражено повышает результативность проводимого лечения направленного на повышение качества жизни в период менопаузы.

Назначение курса 1 мг 17- β -эстрадиола и 5 мг дидрогестерона с колекальциферолом для лиц с наличием КС в начальные стадии периода постменопаузы сочетанного с малыми концентрациями витамина Д имеет высокую результативность на оптимизацию паратиреоидного гормона ($p < 0.001$), а также витамина Д в составе сыворотки крови ($p < 0.001$).

Выводы. Было установлено, что значения кальция и фосфора, глюкозы и HbA1c при оптимальных значениях витамина Д имеет статистически значимые ($p < 0.05$) расхождения у лиц в период менопаузы с наличием дефицита данного витамина, что говорит о отягощении данных состояний на фоне малых значений концентрации витамина Д. Особенно хочется выделить влияние уровня витамина Д на показатели ПТГ уровень

которого обратно пропорционально повышается в зависимости от снижения витамина Д у женщин с КС в менопаузе. Исходные показатели индекса вагинального здоровья Бохмана показывают, что у женщин с нормативными показателями витамина Д в большинстве случаев регистрировалось нормальное состояние эпителия влагалища, тогда как в группе с недостаточностью и дефицитом преобладали незначительные атрофические изменения слизистой влагалища и вульвы. В зависимости от уровня содержания витамина Д нами установлено, что чем ниже показатели, тем выше показатели толщины эндометрия, хотя и не превышают нормативных значений.

REFERENCES

1. Амонова М., Курбонов У., Мусинкулов М. ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 73-77
2. Давыдова Ю.В., Огородник А.А., Федько Р.М., Кажмир Ю.Р. Актуальные вопросы нутрициологии в акушерстве: роль кальция и витамина D3 в формировании благоприятных условий для вынашивания плода // Перинатология и педиатрия. 2018. № 3. С. 6–7.
3. Озолия Л. А. и др. Значение витамина D для здоровья женщин перименопаузального периода //Медицинский совет. – 2020. – №. 13. – С. 84-
4. Шварц, Г.Я. Дефицит витамина D и его фармакологическая коррекция / Г.Я. Шварц // Русский медицинский журнал. - 2014. - № 7- С. 477
5. Amonova M.F. Defisit vitamina D u jenshin v (Obzor literature) //Jurnal Reproductivnogo zdoroviya i uro-nefrologicheskix issledovaniy. – 2022. – Т. 3. – №.
6. Amonova Madina Furkatovna. (2022). EFFECT OF VITAMIN D DEFICIENCY ON BONE MINERAL DENSITY IN MENOPAUSA WOMEN. World Bulletin of Public Health, 7, 121-123.
7. Furkatovna, Amonova Madina. "Vitamin D Deficiency in Menopausa Women." The Peerian Journal 5 (2022): 77-80.
8. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(2), 282-285.

9. Grigorie D., Sucaliuc A., Ivan M. Vitamin D status affects one ear BMD response to ibandronate treatment in patients with postmenopausal osteoporosis // *Osteoporosis Int.* - 2010. - Vol. 21 (suppl.). – P. 25-388.
10. Nomozov P., Amonova M. ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ // *Modern Science and Research.* – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 530-531.
11. Farrukh S. ORGANIZATION OF DIGITALIZED MEDICINE AND HEALTH ACADEMY AND ITS SIGNIFICANCE IN MEDICINE // *Science and innovation.* – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 493-499.
12. Thacher, T.D. Nutritional rickets in immigrant and refugee children / T.D. Thacher, P. Pludowski, N.J. Shaw [et al.] // *Public Health Rev.* 2016. Vol. 37 - P. 3. 18.
13. Reichrath, J. Targeting the vitamin D endocrine system (VDES) for the management of inflammatory and malignant skin diseases: an historical view and outlook. / J. Reichrath, C.C. Zouboulis, T. Vogt [et al.] // *Rev Endocr Metab Disord.* 2016. Vol. 17. - P. 405-17.
14. Furkatovna, Amonova Madina. "Vitamin D Deficiency in Menopausa Women." *The Peerian Journal* 5 (2022): 77-80.
15. Furkatovna, A. M., & Dilmurod o'g, K. U. B. (2023). New Approaches to Rehabilitation After Ectopic Pregnancy. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(2), 282-285.